

ПРОЯВИ ГІПСУ В ДОННИХ ОСАДКАХ РІЧКИ СОЛОНА У ПІВНІЧНОМУ ПРИАЗОВ'І

Берьозкіна Л.В.*, Ковальчук Л.М.

Державна наукова установа «Центр проблем морської геології,
геоекології та осадового рудоутворення ДНУ «ЦПМГГОР»
НАН України, Кривий Ріг

* Автор-кореспондент, e-mail: lkurazyeyeva@gmail.com

Анотація. В ході дослідження донних осадків річки Солоня, відібраних у середній течії водотоку, виявлено значну кількість гіпсу у різноманітних проявах. Проведено мінералогічний аналіз відібраних проб шліховим методом. Охарактеризовано загальний мінералогічний склад донних осадків річки, з висвітленням окремих особливостей. Опис гіпсових індивідів та агрегатів надано за даними оптичної і растрової електронної мікроскопії, мікрозондового аналізу. Генезис проявів гіпсу пов'язано з географічним положенням, геологічною будовою і кліматом дослідженої території.

Ключові слова: Запорізька область, донні осадки, гіпс.

Вступ. Донні осадки річок Північного Приазов'я автори досліджували в рамках державної тематики «Літологія та геоекологія північного узбережжя азовського та чорного морів в контексті концепції збалансованого природокористування і сталого розвитку України» у Відділі проблем екологічної геології та розробки рудних родовищ ДНУ «МорГеоЕкоЦентр НАН України».

Об'єкт досліджень – річка Солоня, яка протікає у межах Приморського району Запорізької області України. Її довжина 10 км, похил 0,5 м/км, площа басейну 22,6 км² (Каталог річок України, 1957). Долина неглибока, розлога, переважно слабо виражена. Річище звивисте, у верхів'ї пересихає (здебільшого відсутнє). Бере початок на північний схід від селища Подспор'є. Тече на південний захід. Впадає в Обитічну затоку Азовського моря, біля західної околиці селища Набережне (Географічна енциклопедія України, 1989-1993).

У минулому річищем Солоні текла річка Обитічна. Після того як Обитічна змінила русло (нині вона тече північніше Солоні), старе русло не висохло, а перетворилось на самостійну річку, переважно за рахунок підземного живлення. Вода в річці має йодований колір та гіркувато-солоний присмак. Річка має сліпе гирло – тобто немає прямого сполучення з морськими водами, а водообмін відбувається шляхом фільтрації через шар осаду.

Територія, яку дренує річка, вкрита верхньоантропогеновими еолово-делювіальними відкладами, потужність яких сягає до 20 м.

Попередньо виконано гранулометричний аналіз та визначено вміст водорозчинних солей (Берьозкіна, 2023).

Актуальність роботи. Гідрологія, гідрохімія, склад біоценозів, процеси біопродуктивності і самоочищення, якості вод малих річок залежать від стану водозбірної площі, від процесів, що переважають на суходолі в зонах їх басейнів. Значення цих процесів досить часто буває важливішим, ніж кліматичні та погодні умови, через що гідрологічні, гідрохімічні й гідробіологічні показники малих річок можуть значно відрізнятися від середньостатистичних зональних чи місцевих. Розвиток економічного потенціалу південних районів України здебільшого пов'язаний з перспективою інтенсивного

використання ресурсів малих річок, що в деяких місцевостях є основними, а то й єдиними джерелами водопостачання. Адже близько 90 % водних ресурсів України формуються саме за рахунок малих річок (Вишневський, Косовиць, 2023). Тому проблема їх охорони і раціонального використання набуває нині особливого державного значення.

Детальне вивчення літології донних осадків демонструє їх потенціал для комплексної оцінки екологічного стану навколишнього середовища, визначення можливості їх переробки з очищенням гідроєкосистем від наявних політантів та отриманням мінеральної сировини для потреб різних галузей господарства.

Оскільки, донні осадки – накопичувальне середовище, їх хімічний склад відображає закономірності тривалих періодів (Малахов та інші, 2011). Таким чином, детальне дослідження мінерального складу річкових донних осадків дозволяє більш обґрунтовано дати комплексну характеристику річкової геоекосистеми у порівнянні з гідрологічними даними.

Мета роботи – визначення характеру і причин засолення річки задачі – дослідити донні осадки річки Солона: виконати мінералогічний аналіз. Надати результати гранулометричного аналізу та порівняльну характеристику мінерального складу донних осадків в середній течії та у гирлі річки. Охарактеризувати прояви гіпсу в донних осадках річки Солона, надати детальний опис морфології, генезису та хімічного складу його мінеральних індивідів та агрегатів.

Характеристика вихідного матеріалу. Зразки донних відкладів, відібрані в ході наукової експедиції Криворізького відділу ДНУ «МорґеоЕкоЦентр НАН України» у 2018 році з гирла та поперечного профілю у середній течії річки Солона. Проба 1 (безпосередньо з гирла, середина русла) і проба 2 (правий берег, на урізі води, пригирлова ділянка) представлені мулом з великою кількістю водоростей, та частинок рослинності з домішками мушель. Проба 3 (лівий берег, уріз води, середня течія), проба 4 (середина русла, середня течія), проба 5 (правий берег, уріз води, середня течія) – це донний осад у вигляді темного в'язкого річкового мулу з різким гіркуватим запахом.

Методика досліджень. Визначення гранулометричного складу донних осадків здійснювали ситовим методом. Після просіювання з відмичуванням виділяли 12 фракцій (мм): псефітову (+10; 10÷5; 5÷3; 3÷2; 2÷1); псамітову (1÷0,5; 0,5÷0,315; 0,315÷0,25; 0,25÷0,1; 0,1÷0,07; 0,07÷0,05) та (алевро-пелітову) – 0,05.

Мінеральний склад донних осадків вивчався за методикою вдосконаленого авторами традиційного шліхового аналізу. В ході підготовки до мінералогічного аналізу вихідні проби осаду були розділені на одинадцять фракцій: 5 легких фракцій різної крупності та 6 важких (по дві магнітні, електромагнітні та немагнітні фракції), кожна з яких досліджувалась окремо. Дані, отримані методом пропорційного підрахунку зерен, узагальнювались у зведеній таблиці. Подальші розрахунки вмісту мінералів (у перерахунку на грам/тону) проводились автоматизовано в табличному середовищі MS Excel (Іванченко та інші, 2021).

Отримані результати узагальнено та опрацьовано з застосуванням розроблених шаблонів в MS Excel.

Електронна мікроскопія та мікрозондовий аналіз виділень гіпсу виконували на растровому електронному мікроскопі Jeol JSM-6490LV (ІГН НАНУ), аналітик В.В. Пермяков.

Аналіз результатів. Відповідно до результатів гранулометричного аналізу в пробах відібраних з гирла річки різко переважає псамітова фракція – 65% та 57,7% відповідно, майже третину становлять алеврити (24,1-33%), пелітова частка менше 5%, а псефітова не досягає й 10%.

В пробах з середньої течії псамітова фракція зменшується до 40%, в той час як псефітова

збільшується до 23-29%, також зростає пелітова частка до 6-10% за рахунок зменшення алевритової складової до 20% (рис. 1).

За результатами мінералогічного аналізу донних осадків було визначено, що в легких фракціях, відібраних у гирлі річки, переважає кварц (до 60%) та органігенний кальцит (до 40%) з домішками решток рослин. Лише в пробах, відібраних в середній течії ріки, різко домінує гіпс. Тобто прояви гіпсу спостерігаються лише в трьох пробах. Найбільше цього мінералу концентрується в легкій фракції гранулометричного класу +0,5 – 80-95% від загального об'єму продукту. В інших легких фракціях відсотковий склад гіпсу становить 40-60%. Решта об'єму продукту припадає на кварц, глинисто-карбонатні стяжіння та органігенний кальцит.

Рисунок 1. Гранулометричний склад донних осадків річки Солона.

До складу важких фракцій усіх проб входять арфведсоніт, рогова обманка, актиноліт, епідот, магнетит, альмандин, ільменіт, сфен, рутил, циркон, апатит, лейкоксен, марказит. Рідше зустрічаються також пірит, монацит, спесартин, дистен, турмалін (шерл), силіманіт, ставроліт.

У пробах присутні друзи гіпсу сіро-коричневого кольору та водяно-сірого кольору. Розмір від 1-2 см x 2-1 см. Форма друз різноманітна: переважають сплюснені витягнуті, рідко трапляються близькі до кулеподібних. Типові рози пустелі, водяно-сірі, слабо прозорі кристали; подекуди поодинокі кристали.

Рози гіпсу розміром від 4 мм. Також наявні друзи з трьох-чотирьох зерен. Поодинокі кристали зазвичай розміром 0,08-0,4 мм за видовженням (рис. 2).

Гіпс утворюється внаслідок хімічного випадіння з морської води, при температурі нижче за 63°C. При наявності NaCl температура утворення знижується. Це поняття класичного утворення мінералу. В руслі річки Солона сталося локальне утворення схожих умов. Річка Солона має підземний тип живлення. Високомінералізована вода з підземних горизонтів, збагачена кальцієм та хлоридом натрію, потрапляє в русло річки в середній течії. В літній період, коли температури сягають вище 35°C, випаровується. Це призводить до утворення гіпсу. А оскільки течія в річці майже відсутня, тому

перенесення матеріалу незначне, або взагалі нульове, через пересихання та зарегульованість русла. Це пояснює відсутність гіпсу в пробах, відібраних з гирла ріки.

Рисунок 2. Соляні мінерали у донному осаді р. Солона, Приазов'є:

2а – зплющені дископодібні кристали гіпсу (не забарвлене), кальцит (блідорозове);

2б і 2г – друзи гіпсу. Збільшення: 2а – 70^х; 2б – 25^х.

2а, 2б – бінокулярний мікроскоп;

2в, 2г – растрова електронна мікроскопія, мікрозондовий аналіз.

Обговорення і висновки. У пробах донного осаду р. Солона переважає псамітова фракція зі значною долею алевритової складової. Однак для проб, відібраних з середньої течії, характерне збільшення відсоткового складу псефітової фракції, за рахунок пропорційного зменшення алевритів та псамітів.

В цілому мінеральний склад донних осадків обумовлений геологічною будовою територій, які дрениються досліджуваними річками. Однак мінералогічний аналіз продемонстрував наявність априродних компонентів у всіх відібраних пробах – частинок промислового та побутового походження.

Мінеральний склад проб відрізняється лише в легких фракціях наявністю переважаючої кількості гіпсу у пробах, відібраних з середньої течії. Важкі фракції усіх проб представлені типових для даного регіону переліком.

Прояви гіпсу у донному осаді р. Солона обумовлені тим, що локальні температурні умови і хімічний склад води відповідали умовам кристалізації гіпсу. Такі умови утворились за рахунок підземного типу живлення річки, відсутності течії та посушливої спекотної погоди.

Берьозкіна Л.В. Характеристика літології донних осадків малих річок північного Приазов'я. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євтеховські читання». 2023. Кривий Ріг. С. 120-126.

Вишневський В.І., Косовиць О.О. Гідрологічні характеристики річок України. Київ. Ніка-центр. 2003. 324 с.

Географічна енциклопедія України. Маринич О.М. (відповідний редактор). Київ. «Українська Радянська Енциклопедія» імені М. П. Бажана. 1993. Том 3. 480 с.

Іванченко В.В., Берьозкіна Л.В., Стеценко В.В., Ковальчук Л.М. Актуальні завдання шліхового аналізу сучасних донних осадків. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 93 (2). 2021. С. 24-31.

Каталог річок України. Київ. Видавництво АН УРСР. 1957. 192 с.

Малахов І.М та інші. Методологічні питання вивчення трансформації геологічного середовища у гірничо-видобувних регіонах. Кривий Ріг. Октан-принт. 2011. 170 с.